
FACTORS INFLUENCING THE DEVELOPMENT OF NERVOUSNESS IN PRESCHOOL CHILDREN

Rodina Olga Aleksandrovna¹

Salikhova Risolat Anvarovna²

Kimyo International University in Tashkent

KEYWORDS

nervous children, parents,
nervous system, dysfunctional
family

ABSTRACT

The article discusses the pressing issue of the causes of nervousness in children, the factors that influence the emotional and psychological health of children. The definition of the concept of “nervous children” is discussed. The types of dysfunctional families, situations that can arise in the family and their impact on the development of the emotional and personal sphere of children are considered.

2181-2675/© 2024 in XALQARO TADQIQOT LLC.

DOI: **10.5281/zenodo.11537755**

This is an open access article under the Attribution 4.0 International(CC BY 4.0) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru>)

¹ Senior teacher, Kimyo International University in Tashkent, Uzbekistan (r.olga@kiut.uz)

² Student, Kimyo International University in Tashkent, Uzbekistan (risolat20040710@gmail.com)

ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ НЕРВНОСТИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

KALIT SO'ZLAR/ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

нервные дети, родители,
нервная система,
неблагополучная семья

ANNOTATSIIYA/АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается актуальный вопрос о причинах нервности детей, о факторах, которые влияют на эмоциональное и психологическое здоровье детей. Разбирается определение понятия «нервные дети». Рассматриваются типы неблагополучных семей, ситуации, которые могут сложиться в семье и их влияние на развитие эмоциональной и личностной сферы детей.

На сегодняшний день современные условия жизни, её интенсивность, огромное количество стрессогенных факторов, повышение требований общества к личности значительно повлияло на увеличение количества нервозности как у детей, так и у взрослых. Давно установлен факт, что эмоциональное состояние родителей влияет на эмоциональное состояние и нервную систему детей.

Как понять, что ребенок нервный? Что означает детская нервозность? И по каким причинам реакция и поведение таких детей отличается от реакции детей с нормальной нервной системой?

Сам по себе термин «нервный» считается общежитским понятием, в научной литературе чаще используют термин «нервозность». Большинство определений описывают нервность как повышенную, излишнюю возбужденность нервной системы, наличие подозрительности, высокую утомляемость, а детей с ослабленной, быстро утомляемой, неуравновешенной нервной системой относят к нервным [1].

Выделяют характерные черты, который проявляются у нервных детей: повышенная уязвимость, высокая утомляемость нервной системы, малоинициативность, тревожность и боязливость, обидчивость и плаксивость. Такие дети с раннего детства отличаются перепадами в работе нервной системы: от возбудимости до пассивности.

Если говорить об утомляемости нервной системы, то она проявляется в слабости тормозного процесса, повышенной возбудимости, говорливости и высокой подвижности. Такие дети непоседливы, они постоянно находятся в движении, их речь сопровождается активной жестикуляцией, они импульсивны, вплоть до проявления сильного гнева и агрессии.

Малоинициативные тревожные и боязливые дети отличаются повышенной обидчивостью, плаксивостью, частыми перепадами настроения. У них замкнутый характер им трудно делится своими переживаниями, чаще они держат их в себе. Такая сосредоточенность на своём внутреннем мире может привести к развитию эгоизма, что понятным образом отрицательно скажется на формировании их

личности. Эти дети с трудом входят в детский коллектив, избегают групповых игр, медленно справляются с заданиями, мало едят, часто капризничают без причины.

Какие же факторы влияют на появление детской нервности?

Наверное, к самому первому фактору относится беременность будущей матери, от того, как она протекает зависит внутриутробное развитие ребенка. Часто во время беременности женщина может переживать сильные эмоциональные переживания, вплоть до сильного стресса. Внешние обстоятельства, к которым можно отнести ожидание, тревожность, семейные неурядицы, неприятности в личной жизни и на работе могут спровоцировать сильные отрицательные эмоции и выработку гормонов стресса, а это в свою очередь отрицательно сказывается на развитии детского организма во внутриутробный период. Если же будущая мама испытывает длительный стресс, то у ребенка формируется врожденная нервная слабость и повышенная уязвимость нервной системы.

В младенческий период поведение ребенка направлено на удовлетворение базовых потребностей и уменьшение дискомфорта (голод, жажда, потребность в тепле и чистоте). Если родитель или заменяющее его лицо не реагируют на плач ребенка, а именно так ребенок привлекает к себе внимание в этот период, это может послужить толчком к формированию нервного поведения, чувства одиночества, отсутствия ощущения безопасности. Что в свою очередь может привести к неадекватным невротическим проявлениям на дальнейших этапах жизни. А также повлиять на снижение темпа физического эмоционального и интеллектуального развития.

В дошкольный период, как известно формирование межличностных отношений по большей части выстраивается в семье. Поэтому основное влияние на ребенка в этот период оказывают родители. От того как они его воспринимают, как оценивают зависит формирование личности и поведения. Если ребенка обесценивают, унижают, не признают успехов, предъявляют слишком высокие требования, то он испытывает негативные эмоции, формируется недоверие к окружающим, обида. Что в свою очередь может привести к формированию низкой самооценки и отсутствию самоуважения, в лучшем случае, в худшем у ребенка появятся чувство тревоги, агрессии как к себе, так и к окружающим, страх не справиться и не оправдать ожидания родителей. Подобные состояния в дошкольном возрасте могут повлиять на развитие речи, спровоцировать различные дефекты, вызвать заикание. Если же родители формируют правильные взаимоотношения, поощряют, одобряют и поддерживают ребенка, то он испытывает положительные эмоции, бодрое настроение, доверие к окружающим.

Отрицательное влияние на нервную систему и личность ребенка оказывают различия во взглядах родителей на воспитание. Отсутствие единых условий, системности, последовательности со стороны родителей и близких родственников с разрушительной силой действуют на формирование волевых, эмоциональных черт

характера ребенка. Разрываясь между сторонами, не имея ещё пока собственных убеждений и чётких понятий о жизни, ребенок становится не в состоянии выбрать между правильным и неправильным.

Излишняя строгость, отказ в удовлетворении законных потребностей и желаний, отсутствие тактильного контакта вызывает у ребенка дефицит ласки и любви.

Любой вид насилия оказывает отрицательное воздействие на формирование нервной системы и личности ребенка. Если сначала ребенок испытывает упорное нежелание подчиняться, капризничает, то в последствии появляется чувство угнетённости, отсутствует ощущение защищённости, появляется страх получить отказ, когда необходимо получить помощь. Задача родителей на этом возрастном этапе обращаться не только к разуму ребенка, но и к его «душе», обеспечить эмоциональную близость и поддержку, подарить позитивные ощущения, которые он сможет пронести через всю свою жизнь.

Равнодушие, ещё один разрушительный фактор, влияющий на формирование нервозности ребёнка порой хуже, чем физическое насилие. Современные условия жизни вынуждают взрослых с головой погрузиться в бытовые проблемы. Им некогда общаться с детьми, играть с ними, от чего дети могут испытывать психологический дискомфорт и чувство ненужности, особенно это проявляется в возрасте до пяти лет, а ведь именно в этот период ребёнок осваивает речь, координацию движений, развивается умственно.

Еще одним фактором, влияющим на ослабление нервной системы детей, является неблагоприятный психологический и бытовой климат в семье. О.В. Филатова отмечает следующие признаки, по которым можно выявить семейное неблагополучие:

- отсутствие работы у родителей, низкие доходы и уровень жизни;
- низкий уровень моральных и нравственных ценностей семьи (наркомания, алкоголизм) и как следствие безразличие к интересам и потребностям детей, а в некоторых случаях жестокое обращение с ними;
- отсутствие элементарных знаний по вопросам воспитания, конфликты, дефицит эмоционального общения;
- рост числа неполных семей, рождение вне брака, дети, оказавшиеся без попечения родителей [6]

По приведённым выше признакам можно сделать вывод, что к неблагополучным семьям можно отнести семьи, имеющие низкий социальный статус, родители в такой семье не справляются с возложенными на них функциями в какой-либо из областей жизнедеятельности или сразу в нескольких. В таких семьях заметно снижены способности к адаптации, воспитание замедляется, проходит с большими сложностями и имеет низкий уровень результативности [3]. В таких

семьях воздействие на нервную систему и эмоциональное состояние будет отрицательным, десоциализирующим.

Выделяют еще уважаемые семьи, которые скрывают своё неблагополучие, тем самым прививая двойную мораль детям, что тоже отрицательно сказывается на их развитии.

Из всех классификаций неблагополучных семей остановимся на классификации Б.Н. Алмазова, так как, по нашему мнению, она более всего близка к теме нашей статьи. Б.Н. Алмазов выделяет четыре типа неблагополучных, семей [2]:

- К первому типу автор относит неполные семьи, семьи, где есть недостаток воспитательных ресурсов; семьи с не высоким уровнем общего развития родителей и как следствие не имеющие возможность оказать помощь в учебе; семьи, где главной целью ставится зарабатывание материальных благ, что негативно сказывается на фоне воспитания детей.

- Ко второму типу Б.Н. Алмазов отнес конфликтные семьи, в них дети часто бывают конфликтными, неуравновешенными; старшие дети в какой-то момент выбирают сторону конфликта в знак протеста против самого конфликта;

- Третий тип – это нравственно неблагополучные семьи, члены такой семьи имеют различия в принципах и подходах воспитания и организации семьи, различия в мировоззрении, стремятся достигать свои цели ущемляя интересы других;

- К четвертому типу относятся семьи, имеющие педагогическую некомпетентность, в таких семьях дети могут стать безынициативными, конформными, легко подчиняться другим, и даже безнадзорными [2].

Неправильный подход к воспитанию в семье, где есть только один ребёнок, также может привести к нарушениям в поведении ребёнка. Избыток любви и заботы, так называемая «гиперопека», незамедлительное исполнение всех желаний и требований ребенка приводит к ухудшению характера и нестабильности нервной системы у таких детей. Часто эти дети становятся тиранами и терроризируют близких, животных, их развлечения могут обернуться нездоровыми забавами.

Существует ещё ряд факторов, негативно влияющих на развитие нервной системы, к ним относят:

- появление младших братьев или сестер, в такой ситуации в задачу родителей входит подготовка ребенка к появлению нового члена семьи, умение объяснить, что старший ребенок останется таким же любимым и желанным, продемонстрировать это на действиях;

- не одинаковое отношение ко всем детям в семье, жизнь таких детей проходит в постоянном напряжении и борьбе за любовь родителя, который меньше любит;

- семьи, в которых существуют неурядицы и семейные неприятности, здесь родителям необходимо постоянно следить за стилем своего общения, фразами, которые они используют, стараться не ссориться в присутствии детей;
- негативно на нервной системе ребёнка сказывается развод родителей, после развода родителей воспитание ребёнка происходит в сложной атмосфере, ребёнок раздваивается между обоими родителями, потому что любит их одинаково. Все это вызывает сильные эмоциональные переживания, стресс, напряжение, чувство вины. Родителям в таких случаях необходимо оградить ребёнка от конфликтов, споров и ссор, создать благоприятную атмосферу для ребенка;
- появление отчима или мачехи также может отрицательно сказаться на состоянии ребёнка. Складывающиеся условия, появление новых детей может вызвать у ребёнка неприятные эмоции: ревность, обиду и даже ненависть. В таких ситуациях родителям необходимо создать условия любви, принятия, чтобы ребенок не ощутил себя лишним, чужим и ненужным в новой семье.

Правильно ориентированный подход к воспитанию и развитию детей поможет избежать негативных влияний на нервную систему, предупредить развитие неврозности. Важно как родителям, так и педагогам отслеживать состояния ребенка, адекватно реагировать на любые изменения в эмоциональных проявлениях детей. Оказывать поддержку, поднимать уровень уверенности в себе, в своих силах, учить и помогать справляться со страхами и тревожными состояниями, сложными ситуациями.

Важно помнить, что залог здоровой нервной системы ребенка складывается из любящего и уважительного отношения к ребёнку. Что комфортный и доброжелательный климат в семье обеспечит успешное формирование личности, эмоциональное и моральное благополучие ребенка.

Список литературы:

1. Ананьев В.А., Никифоров Г.С. Психология здоровья. - СПб.: Речь, 2006.
2. Алмазов, Б. Н. Психическая средовая дезадаптация несовершеннолетних: монография / Б. Н. Алмазов. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 180 с.
3. Гончарова, Т. Неблагополучные семьи и работа с ними / Т. Гончарова // Народное образование. – 2002. – № 6. – С. 97–100.
4. Филатова О.В. Влияние неблагополучной семьи на ребенка. - Мир науки, культуры, образования. № 4 (47) 2014 – С. 166-169